

Perception sur les prélèvements biologiques

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

Même si dans ce projet, aucun prélèvement ne sera fait, nous aimerions connaître ton avis sur des procédures de prélèvement (salive, sueur, cheveu, sang). Merci de partager ton avis en indiquant ce qui te semble acceptable.

- | | Totalement
inacceptable | Inacceptable | Sans avis | Acceptable | Totalement
acceptable |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1) Donner un échantillon de salive à l'aide d'un équipement fourni | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Même si dans ce projet, aucun prélèvement ne sera fait, nous aimerions connaître ton avis sur des procédures de prélèvement (salive, sueur, cheveu, sang). Merci de partager ton avis en indiquant ce qui te semble acceptable.

- | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2) Donner quelques cheveux | <input type="radio"/> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Même si dans ce projet, aucun prélèvement ne sera fait, nous aimerions connaître ton avis sur des procédures de prélèvement (salive, sueur, cheveu, sang). Merci de partager ton avis en indiquant ce qui te semble acceptable.

- | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3) Donner des ongles coupés | <input type="radio"/> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Même si dans ce projet, aucun prélèvement ne sera fait, nous aimerions connaître ton avis sur des procédures de prélèvement (salive, sueur, cheveu, sang). Merci de partager ton avis en indiquant ce qui te semble acceptable.

- | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4) Prélever quelques gouttes de sueur à l'aide d'un équipement fourni | <input type="radio"/> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Même si dans ce projet, aucun prélèvement ne sera fait, nous aimerions connaître ton avis sur des procédures de prélèvement (salive, sueur, cheveu, sang). Merci de partager ton avis en indiquant ce qui te semble acceptable.

- | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5) Donner un échantillon d'urine à l'aide d'un équipement fourni | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Même si dans ce projet, aucun prélèvement ne sera fait, nous aimerions connaître ton avis sur des procédures de prélèvement (salive, sueur, cheveu, sang). Merci de partager ton avis en indiquant ce qui te semble acceptable.

- | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6) Me faire prélever du sang | <input type="radio"/> |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Même si dans ce projet, aucun prélèvement ne sera fait, nous aimerions connaître ton avis sur des procédures de prélèvement (salive, sueur, cheveu, sang). Merci de partager ton avis en indiquant ce qui te semble acceptable.

- 7) Fournir un échantillon de matières fécales (caca) à l'aide d'un équipement fourni